

Evaluación de Programa Informático

17 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

[Información sobre protección de datos](#)

Por favor marca esta casilla para indicar que estás de acuerdo en participar en este cuestionario.

 Copiar

17 respuestas

Preguntas Personales

¿Cómo vas a rellenar este cuestionario?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

¿Cuál es tu género o sexo?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- femenina no mujer.

¿Cuántos años tienes?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Entre 18 y 30 años
- Entre 31 y 45 años
- Entre 46 y 60 años
- Más de 60 años
- Prefiero no decirlo

¿En qué país has nacido?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

¿En qué comunidad autónoma vives?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

¿Tienes dificultad para comprender la lectura?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

¿A qué grupo de personas perteneces?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Personas con discapacidad in...
- Personas con trastornos del I...
- Personas con trastorno del es...
- Personas con trastorno por d...
- Personas que leen y escriben...

▲ 1/2 ▼

Preguntas sobre el programa informático

¿Qué diálogo es más fácil para ti?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil de entender para mí.
- El diálogo 2 es más fácil de entender para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ningún diálogo es fácil para mí.

¿Qué diálogo es más fácil?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

¿Qué diálogo es más fácil para ti?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

¿Qué diálogo es más fácil?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

¿Qué diálogo es más fácil para ti?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

¿Qué diálogo es más fácil para ti?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

¿Qué diálogo es más fácil?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

¿Qué diálogo es más fácil para ti?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil para mí.
- El diálogo 2 es más fácil para mí.
- Los dos diálogos son fáciles para mí.
- Ninguno de los diálogos es fácil para mí.

¿Qué diálogo es más fácil?

 Copiar

17 respuestas

- El diálogo 1 es más fácil.
- El diálogo 2 es más fácil.
- Los dos diálogos son fáciles.
- Ningún diálogo es fácil.

Conclusión

Si tienes algún comentario, escríbelo aquí, por favor.

9 respuestas

--

Me resultan más fáciles las opciones que he marcado que son las que están escritas en lectura fácil pero no son claras tampoco y no cumplen las pautas de lectura fácil

Los textos adaptados no cumplen las pautas de la lectura fácil

Hay una pregunta repetida

un texto se repite. No están bien adaptados a lectura facil

ay uno quese repite

En los diálogos también hay que respetar las pautas de lectura fácil

la letra hay que tenerla en cuenta para que llegue bien la información y no dejarse la vista.

muy interesante

**Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.
Tu opinión es muy importante y útil.**

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Denunciar abuso](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

